

REVUE
DROIT & SOCIÉTÉ مجلة
القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى با لدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIAL

**ENTREPRENEURIAT, INSTITUTIONS ET
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**

**UNE REVUE SYNTHETIQUE DE LA
LITTERATURE JURIDICO-ECONOMIQUE**

**ENTREPRENEURSHIP, INSTITUTIONS AND
ECONOMIC DEVELOPMENT**

**A SYNTHETIC REVIEW OF THE LEGAL AND
ECONOMIC LITERATURE**

DOI: [10.5281/zenodo.6807885](https://doi.org/10.5281/zenodo.6807885)

Maria NEDDI

Doctorante en droit pénal des affaires
Université Med V, FSJES Agdal, Rabat.

Éditée Par
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101

politiques dans la modération des liens entre l'Entrepreneuriat et le développement des nations. L'étude prend ainsi appui sur le cas des sociétés occidentales où les affaires ont donné une place de prédilection à l'entrepreneur.

Mots clés : Agencéité- Développement-Entrepreneuriat-Institutions-Nations.

ENTREPRENEURSHIP, INSTITUTIONS AND ECONOMIC DEVELOPMENT

A SYNTHETIC REVIEW OF THE LEGAL AND ECONOMIC LITERATURE

ABSTRACT

The emergence of the entrepreneur and the enterprise as factors of economic development in modern societies has attracted the attention of theorists in the field of development of nations. Thus, entrepreneurship refers to the dimension of agency versus structure in social action because it reflects the spirit of adventure and risk-taking that are necessary for the mobilization of structural resources for the purpose of economic development of nations. But entrepreneurship is not sufficient to ensure economic development. Rather, it needs a set of legal institutions that guarantee the freedom of entrepreneurship and the right to enjoy private property.

This modest study aims to address the place of the entrepreneur in the legal-economic literature while focusing on the role of legal and political institutions in moderating the links between entrepreneurship and the development of nations. The study is based on the case of Western societies where business has given a privileged place to the entrepreneur.

Key words: Agency- Development-Enterprise-Institutions-Nations.

Maria NEDDI

PhD student in criminal business law

Université Mohamed V, Rabat.

Introduction

La richesse des nations et le développement économique des sociétés n'est pas le produit du fatalisme ou de la volonté transcendante des lieux ou du hasard. Au contraire, les prouesses économiques des peuples tiennent en particulier à des causes matérielles et à des facteurs structurels et idéels.

Deux paramètres semblent interagir pour donner lieu au développement économique : il s'agit de la conjonction entre les structures matérielles se définissant dans le climat, les reliefs, les ressources et les autres facteurs qui définissent la richesse des nations ; et l'agencéité se matérialisant dans la

motivation d'accomplissement et l'auto-efficacité des peuples qui couvrent globalement ce qu'ils sont capables de faire. L'agencéité renvoie ainsi à la culture, aux institutions et à la capacité d'innovation dont dispose chaque peuple, variablement à travers les épisodes historiques et civilisationnel.

Le présent projet met la focale sur cet aspect de l'agencéité dans la définition du développement économique des nations. Ainsi, en dépit de l'importance des facteurs matériels et géographiques dans la création des variances en matière de développement économique, il y a au lieu de souligner qu'une vaste littérature rapporte ces variances à l'agencéité des peuples et à leurs capacités créatrices. On peut nous

contenter de donner l'exemple du Japon, de l'Europe et de certains pays asiatiques qui manifestent un niveau de développement économique plus élevé par rapport aux pays qui disposent des volumes importants de ressources naturelles rentières.

Pour rendre compte de l'agencéité, il a fallu l'opérationnaliser en termes d'Entrepreneuriat et des institutions afin de prendre acte de leurs contributions à la création des richesses des nations. Ainsi la problématique du projet de recherche sa remmène à l'interrogation suivante :

« Par-delà les facteurs géographiques, climatiques et rentiers, comment l'Entrepreneuriat relié à l'effet des institutions, agit sur la richesse des nations et contribue au progrès économique »

Ce sujet présente à la fois des intérêts scientifiques et pratiques. Par l'intérêt scientifique, ce projet de recherche permet de prendre connaissance du poids qui revient à l'Entrepreneuriat et aux institutions dans l'explication des différences nationales en matière de développement économique. Il s'agit là de montrer comment la prise du risque caractéristique de la figure historique de l'entrepreneur et la création des institutions inclusives, changent la physionomie du paysage économique du pays.

L'intérêt pratique tient à saisir les éléments qui devraient constituer la priorité des politiques économiques. En effet au lieu de mettre en valeur les pratiques et les institutions prédatrices et rentières, les états devraient susciter l'Entrepreneuriat et encourager les institutions correctes, créatives et inclusives.

Pour aborder ce sujet, nous avons jugé utile d'adopter un plan en deux axes se

composant chacun de deux sections. Le premier axe s'attaque au statut de l'entrepreneur et son rôle dans l'économie capitaliste. Le détour de quelques théories traitant cet agent économique, semble important ici. Dans le deuxième axe, il sera question d'aborder les liens entre les institutions, l'Entrepreneuriat et le développement économique en nous focalisant sur le cas de l'Europe.

I. L'Entrepreneuriat comme facteur fondamental de la croissance économique

La réalité économique, comme les autres formes de réalités sociales, est complexe. Son explication appelle une matrice de variables et des corpus théoriques parfois contradictoires.

En effet, malgré l'aspect classique de la question du développement économique des nations depuis les travaux pionniers des économistes sur la géographie des richesses entre les nations, ce sujet demeure inépuisable comme le montre une large littérature anglo-saxonne de l'économie politique.

La revue de littérature¹ qui a traité le sujet atteste de l'actualité de ce sujet profondément abordé par Adam Smith. Mais, les travaux empiriques soulèvent à chaque fois des innovations dans l'étude de

¹ Paganelli, M, (2017), « 240 years of The Wealth of Nations », Nova Economia, 27 (2): 7-19. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0103-6351/3743>. Consulté sur le site: <https://www.scielo.br/j/neco/a/cBFRgQYF6D7PQxMsNkvbtWj/?format=pdf&lang=en>

la richesse des nations et l'indexation des facteurs responsables de cette richesse.

Les débats n'ont pas manqué sur l'agencité dont l'Entrepreneuriat constitue la forme saillante. Mais celle-ci est rattachée souvent au climat des affaires et la transparence de la loi.

Il va de soi que l'Entrepreneuriat dépend également de la culture politique, de l'Etat et de l'idéologie économique dominante. Ainsi, dans les contextes individualistes, l'entrepreneur avec les valeurs de la prise du risque, de l'ouverture sur le changement et de la recherche du profit, est au fondement du développement économique dans l'occident ; chose qui va mal dans les contextes où dominent les structures groupales collectivistes et où le pouvoir d'Etat est autoritaire. Pour traiter ces éléments, il y a lieu de le faire à travers l'examen de l'entrepreneur dans sa relation avec l'esprit du capitalisme (Section 1), avant de traiter ses figures transformées dans le contexte du capitalisme managérial (Section 2).

Section 1. L'entrepreneur et l'esprit du capitalisme

Sur le plan macro-économique, l'entrepreneur incarne le progrès technique. Au niveau micro, il illustre le processus décisionnel, avec ses propres complexités ; mais il renvoie sur le plan psychologique à la prise de risque et l'esprit de l'aventure, de la rationalité et du calcul vigilant. Malgré l'importance de l'entrepreneur, il n'a pas reçu l'attention de la grande majorité des économistes, qui se sont principalement focalisés sur la dynamique économique dans sa globalité. Même avec l'institutionnalisation de l'économie politique à la fin du XVIII^e siècle avec

l'école classique et les travaux d'Adam Smith, l'entrepreneur est peu évoqué. Il a fallu attendre l'analyse de Cantillon, économiste pionnier de la théorie de l'entrepreneur. Deux temporalités de l'entrepreneur sont traitées ici : celle de l'économie préindustrielle (p1) et celle propre à l'industrialisation (p2).

P1. L'Entrepreneuriat dans l'économie préindustrielle

Le vocable "préindustriel" désigne l'époque précédant l'industrialisation. En d'autres termes, c'est la vie économique avant des machines et la mécanisation. En ce qui concerne les économies, la plupart des activités de l'ère préindustrielle se situaient au niveau de la subsistance, c'est-à-dire que les biens étaient produits pour la consommation et la survie du groupe familial.

Dans ce mode de vie de subsistance, la plupart des biens étaient produits par la famille pour la famille. Par exemple, un agriculteur cultivait la nourriture pour sa famille, et non pour la vendre au marché. Et les mères fabriquaient des vêtements pour que leurs enfants les portent réellement. En outre, la plupart des gens vivaient dans des sociétés agricoles rurales plutôt que dans des villes.

En plus d'un mode de vie de subsistance, certaines personnes offraient des services et des produits à vendre au sein de leurs communautés plus ou moins larges. Cependant, contrairement au monde moderne, ces produits n'étaient pas fabriqués par de grandes machines ou d'énormes usines gérées par leurs propriétaires. Ils étaient plutôt fabriqués dans ce que l'on appelle des industries artisanales, c'est-à-dire des entreprises ou

des systèmes de fabrication fonctionnant dans la maison ou au sein de la propriété privée d'une personne.

Mais ce contexte de l'économie préindustrielle ne va pas contre l'idée de l'Entrepreneuriat dont l'artisanat, le commerce et même l'agriculture (vente des produits agricoles) constituent les secteurs emblématiques.

En dépit de son aspect embryonnaire, tout échange repose sur l'idée de l'entrepreneur. Marx met en exergue le rôle émergent et nodal de la bourgeoisie qui contribue par son goût du combat économique à accélérer le progrès technique. L'entrepreneur prend des risques en s'engageant vis-à-vis d'un tiers de façon ferme, sans garantie de la solvabilité de son client ou de son commanditaire. Généralement sans fortune, l'entrepreneur, grâce à ses projets². Il est considéré par Murphy comme un « catalyseur de la production et des échanges »³.

L'entrepreneur joue le rôle d'un héros qui a pour tâche d'identifier les demandes et de diriger la production et la distribution des services pour la satisfaction de la demande. Il réalise son intérêt et celui de sa clientèle dans le cadre du gagnant-gagnant. Le développement économique vers l'industrialisation se base, comme effet pervers sur la recherche du profit. Par la suite, la fonction entrepreneuriale est multiple, à la fois dans la production (fermiers, manufacturiers et fournisseurs des services de travail) et les échanges

² Boutiller, S, (2015), « L'entrepreneur et la dynamique du changement dans la théorie économique », *Marché et organisations*, 2 (23), 145-170.

³ Ibid, 147.

(grossistes et détaillants). Cette fonction n'a pas manqué de préparer les ingrédients de l'entrepreneur industriel.

L'Occident commence à s'ouvrir au monde à partir du XIV^e siècle. Il est vrai que la production s'échange dans une orbite de cinq kilomètres, mais il semble que ce nouvel espace fait apparition et témoigne d'un véritable élargissement des perspectives.

Quelques entreprises financières et marchandes font place à un capitalisme bancaire et marchand. La logique commerciale change également. Les expéditions commerciales ne sont organisées que lorsque les besoins des clients sont définis.

L'Angleterre procède à la création de la Compagnie des Indes orientales en 1600 et incarne le rôle accordé à l'entrepreneur commercial sur le plan international, parallèlement au développement du marché intérieur.

Suivant l'exemple d'Amsterdam, les Anglais développent également des systèmes de brevets dès le début du XVII^e siècle. L'institution juridique des droits de propriété témoigne d'une nette évolution des idées en faveur de l'entreprise, qui constitue la structure de base du développement économique lors des derniers moments de l'économie préindustrielle⁴.

P2. L'entrepreneur comme moteur de la croissance à l'âge industriel

⁴ Penot, A, (2011), « Entreprises et entrepreneurs à travers l'histoire », consulté sur le site : <https://ses.ens-lyon.fr/articles/entreprises-et-entrepreneurs-a-travers-l-histoire-137882>.

Avec la révolution industrielle, une ère qui s'étend du 18^{ème} au 19^{ème} siècle et au cours de laquelle le monde occidental est passé de zones agricoles essentiellement rurales à des villes industrialisées. La vie et l'activité économique ont réellement commencé à changer. Avec ce changement, nous arrivons à l'ère de l'industrialisation. L'industrialisation désigne simplement une société qui se transforme d'une société essentiellement agricole en une société basée sur la fabrication de biens et de services.

Avec le début de l'industrialisation, l'activité économique s'est déplacée des campagnes rurales vers les villes plus industrialisées. Cela s'est produit lorsque de nombreux agriculteurs ont réalisé qu'il y avait des emplois mieux rémunérés et plus stables dans les nouvelles usines du monde modernisé. Ce mouvement vers la vie urbaine est connu sous le nom d'urbanisation, c'est-à-dire la migration des populations des zones rurales vers les zones urbaines. Bien sûr, lorsque les gens sont venus dans les villes, leur argent est venu avec eux.

Bien que cela puisse donner l'impression de paralyser l'activité économique des zones rurales, ce n'est pas vraiment le cas. Au contraire, de nombreux agriculteurs restés sur place, et modernisé leurs productions, ont vu leur propre essor économique se développer, car tous ces nouveaux citadins avaient besoin de quelqu'un pour les approvisionner en nourriture. Ainsi, alors que les économies urbaines prospéraient grâce à l'industrialisation, les économies rurales se développaient grâce à la commercialisation, en produisant pour un

marché, ce qui les rendait dépendantes de l'achat et de la vente de biens.

Dans, ces dynamiques, l'entrepreneur industriel appuyé par la technique, joue un rôle focal dans la nouvelle économie. En termes physiologiques, les entrepreneurs à l'âge industriel peuvent être classés en trois catégories :

- La première catégorie est constituée des petits artisans usant nouvelles techniques. Ils vont progressivement se transformer en véritables industriels.
- La deuxième catégorie est celle des inventeurs ou pionniers. Il s'agit d'entrepreneurs qui ont un désir de conquête plus élevé⁵. L'industrie majeure de l'époque, le textile, fonctionne sur ce principe d'innovations.
- La dernière catégorie concerne la noblesse d'affaires dont le dynamisme a joué un grand rôle en Angleterre.

Jean-Baptiste Say accorde un rôle central à l'entrepreneur en considérant qu'il réalise un travail intelligent en tant que tel et surtout par rapport aux autres acteurs de l'économie.

Ce rôle consiste dans un travail de coordination entre les agents économiques et les facteurs de travail. L'entrepreneur doit être capable d'analyser et d'anticiper pour prendre les décisions qui lui seront profitables.

En effet, les capacités et les qualités dont dispose l'entrepreneur lui donne une grande liberté d'action au plan de

⁵ Gomez, P, (1996), *Le gouvernement de l'entreprise*, Dunod.

l'investissement dans les activités économiques. Les facultés, des connaissances techniques et les qualités que doit posséder l'entrepreneur sont peu communes parmi les gens ordinaires⁶.

La figure de l'entrepreneur transformateur de l'économie et de la société, est également abordée par la pensée marxiste qui a traité la place de cet acteur dans la dynamique du capitalisme industriel⁷.

De sa part, Weber considère que le capitalisme moderne, c'est-à-dire le capitalisme d'entreprises, comme un reflet de la rationalisation. Son apparition en Occident est liée à un ensemble de préconditions structurelles et culturelles. Pour Weber, ce qui est décisif c'est l'apparition de « l'esprit du capitalisme »⁸.

Section 2. Les transformations du statut de l'entrepreneur à l'ère du management

Le développement économique change de physionomie, d'acteurs et de structures. Le passage d'un âge du capitalisme à l'autre introduit des transformations dans les facteurs responsables de la création de la richesse. Ainsi, l'entrepreneur individuel exalté dans la théorie économique, comme chez Schumpeter (P1), semble surpassé par les grandes structures juridiques et organisationnelles qui ont pris place et donné lieu à de nouvelles conceptions de l'entrepreneur (p2).

⁶ Tiran, A., (2014), Avez-vous lu Say?, in Uzunidis, D. (dir.), Et Jean-Baptiste Say créa l'entrepreneur, Bruxelles, Peter Lang, 101-116.

⁷ Marx, K. (1976), Le capital, Paris, Éditions sociales (édition originale 1867).

⁸ Weber, M. (1999), L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Champs, Paris, Flammarion (édition originale 1905)

P1. La thèse de Joseph Schumpeter sur la combinaison réfléchie des facteurs de production

L'entrepreneur a une place capitale dans l'économie libérale. En s'appuyant sur l'histoire et l'actualité économiques, Schumpeter a essayé d'élaborer un profil d'un entrepreneur capable de relever des défis et aller contre la stagnation des choses.

Schumpeter utilise l'entrepreneur comme unité de base de l'analyse pour expliquer la dynamique du capitalisme. L'entrepreneur est l'agent économique créateur et innovant. Le portrait de l'entrepreneur se dessine dans la matrice des relations suivantes⁹:

Autonomie juridique et dépendance économique liée à la concurrence, en plus des difficultés auxquelles il peut être confronté pour réunir les capitaux pour démarrer son activité ; L'anticonformisme et l'aventure de l'entrepreneur ;

Être entrepreneur n'est pas synonyme de la combinaison habituelle des facteurs de production, activité routinière. Il est l'agent économique qui réalise de « nouvelles combinaisons de facteurs de production » ; L'entrepreneur est un artiste pour qui l'imagination et la création l'emporte sur la recherche intrinsèque du gain qui vient en second ordre. L'entrepreneur est l'expression de l'agencité et de l'accomplissement injectés aux opérations de la production et de la distribution sur le marché de la matière de ses idées.

⁹ Boutillier, S & Uzunidis, D, (2013), « L'entrepreneur schumpétérien », La pensée, 3(375), 97-109.

La rationalité de l'entrepreneur ne relève pas de la rationalité walrasienne, mais d'une rationalité subjective qui se fonde sur des facteurs psychologiques. Ce n'est pas un pur homo-economicus. Il a du charisme et de l'autorité et sait s'imposer contre les obstacles et les résistances dans le but de réaliser des conquêtes dans le domaine des affaires ;

Il se situe à l'extérieur des cercles d'affaires établis et se présente comme le « révolutionnaire de l'économie », l'entrepreneur se caractérise également par un style de vie, un système moral d'éthique et de valeur similaire à ce que Weber dessine dans l'esprit du capitalisme.

Les critiques adressées à Schumpeter fait qu'il assimile l'entrepreneur à une réalité idéale qui n'est pas concrète. Un entrepreneur à multiples visages apparaît, comme agent économique-fiction. Sophie Boutillier, Dimitri Uzinidis avancent dans ce cadre¹⁰ :

« D'un côté, Schumpeter s'ingénie à décrire l'individu-entrepreneur par un ensemble de traits spécifiques, de l'autre il est dans l'incapacité à trouver dans l'histoire économique, dans le monde des affaires, un individu ne correspondant point par point à cette description. L'entrepreneur décrit par Schumpeter manque de consistance, sans doute parce que ce n'est pas l'entrepreneur en tant que tel qui l'intéresse, mais ce qu'il représente et du même coup sa capacité à expliquer l'évolution économique. Il est impossible

de trouver un individu qui l'incarne de façon durable ».

P2. Le crépuscule de l'entrepreneur et l'émergence du Manager

L'image de l'entrepreneur héroïque plaisamment profilé par Joseph Schumpeter, pour ancrer le développement économique dans la motivation d'accomplissement de cet agent économique semble dépassée par la succession des transformations sociales et économiques. La dynamique du capitalisme semble franchir le seuil des paramètres individuels pour rejoindre les horizons organisationnels plus vastes, puissants et anonymes. L'entreprise change de nature à l'occasion de la seconde révolution industrielle, et l'entrepreneur devient un vrai capitaliste qui n'assume plus les affaires sous ses propres mains. Ainsi, commencent à apparaître le capitalisme managérial où l'entrepreneur perd son identité et s'oblige à partager, voire à céder la direction de l'entreprise aux directeurs.

Les grandes entreprises ne sont plus dirigées par des individus mais par une bureaucratie. La technocratie s'est substituée à l'entrepreneur donnant ainsi raison à la domination bureaucratique sur les affaires et la politique comme le soulèvent les sociologues des organisations¹¹.

Loin d'incarner la famille de l'entrepreneur, les entreprises sont quasiment devenues, des organisations sociales collectives. L'âge de l'entreprise comme propriété individuelle n'est pas

¹¹ Grosier, M & Friedberg, E, (1981), *L'acteur et le système : Les contraintes de l'action collective*, Editions du Seuil.

¹⁰ Ibid, p. 101

désormais la règle¹². Ainsi, l'on a assisté à l'évolution du droit pour accompagner ces changements. Le problème de la responsabilité des dirigeants devient essentiel. Ainsi, la France connaît trois types de société vers la fin du 19^{ème} siècle¹³ :

- La *société en nom collectif* engage toute la fortune des actionnaires. Si un associé disparaît, la dissolution est prononcée.
- La *société en commandite* offre les mêmes caractéristiques sauf que des associés peuvent n'être que de simples investisseurs qui ne souhaitent pas participer à la gestion de l'entreprise.
- La *société anonyme* : chaque actionnaire n'est responsable qu'à hauteur de la somme qu'il a investie.

Au regard du développement de ces formes juridiques, des masses de capitaux de plus en plus importantes sont mobilisées, en plus de la main d'œuvre. La production industrielle et le développement des technologies atteignent un niveau élevé pour satisfaire les besoins croissants de la population. Ces transformations ont décuplé le pouvoir de création du capitalisme.

¹² Boutillier, S. (2010), « L'entrepreneur artisan. Entreprendre et dynamique du capitalisme essai d'analyse d'Adam Smith à David Audretsch », consulté sur le site : <https://recherche-artisanat.edu.umontpellier.fr/files/2010/04/boutillier.2.pdf>

¹³ Penot, A. (2011), « Entreprises et entrepreneurs à travers l'histoire, op.cit

Galbraith le reconnaît lui aussi en mentionnant le rôle qui revient à la technostructure dans le pilotage des activités économiques à des échelles planétaires¹⁴. -même. Aussi il importe de noter que la mécanisation de la production a consacré la séparation entre le travail de conception et le travail de fabrication.

L'avènement de la société anonyme apporte au capitalisme une énergie fondamentale de développement et de transformation. L'entrepreneur individuel tombe ainsi en quenouille devant les grandes organisations anonymes dirigées par les managers qui deviennent des acteurs inédits du capitalisme.

Le pouvoir économique et financier est passé de l'individu aux institutions pour des raisons qui tiennent essentiellement à des paramètres de nature technologique et industrielle¹⁵.

Mais ces évolutions n'ont pas tué l'entrepreneur qui demeure présent à la fois dans la réalité et dans la théorie économique. Les auteurs de l'école autrichienne décrivant l'entrepreneur œuvrant dans un système socio-économique complexe, lui assigne ces qualités de créer les opportunités du marché et de souffler des idées aux managers¹⁶.

¹⁴ Galbraith J. K., (1968), *Le nouvel état industriel*, Gallimard, édition originale.

¹⁵ Boutillier S., Uzunidis D., (2009), « Le capitalisme et ses acteurs : perspective historique. Capitalisme et entrepreneurs », Les Cahiers français, N. 349.

¹⁶ Hayek, F. A. (1994), *La constitution de la liberté*, Paris, ITEC (édition originale 1960).

II. Entrepreneuriat, institutions et progrès économique

La théorie de l'entrepreneur, malgré son importance, ne pose pas la question des conditions qui le rend capable de faire ce qu'il fait. Son émergence, ainsi que son agencéité dépend d'un certain nombre de facteurs favorables ou défavorables, et qui créent des motivations à agir et apprendre des risques.

En l'absence de ces facteurs, l'entrepreneur n'aurait la possibilité de réaliser ses miracles économiques. La différence de l'accomplissement de l'entrepreneur comme opérateur économique d'un pays à l'autre est une preuve fondamentale.

En effet, il s'agit de s'interroger à cet égard sur les éléments qui créent la motivation d'agir et de prendre le risque chez l'entrepreneur conçu ici comme héros.

Deux paramètres qui se chevauchent font valoir leurs titres dans la littérature sur la richesse des nations. Il s'agit de la culture et des institutions. En effet, sans traiter la première, ce chapitre se focalise sur le rôle des institutions. Celles-ci se définissent comme l'ensemble des règles de jeu formelles et informelles qui déterminent le cadre des activités économiques¹⁷. Elles sont par-là incitatives à l'engagement de l'entrepreneur ou productrices de sa dissuasion.

Ainsi, il y a lieu de souligner que les pays dotés d'arrangements institutionnels qui soutiennent et encouragent l'Entrepreneuriat sont plus prospères

¹⁷ North, D, (1991), "Institutions" *Journal of Economic Perspectives* 5(1), 97-112 <https://www.jstor.org/stable/1942704>.

économiquement que ceux dont le cadre institutionnel est médiocre.

Le fait d'avoir des institutions inclusives fondées sur la transparence, l'égalité d'accès au marché contribuent à la motivation de la croissance. Ce chapitre a ainsi pour objectif de traiter les liens entre l'Entrepreneuriat, les institutions et le progrès économique, en abordant le thème de l'institution et du développement économique (Section 1) avant de traiter leurs liens à travers un cas d'étude des sociétés européenne (Section 2).

Section 1. Les institutions et la richesse des nations

La culture renvoie généralement aux valeurs, croyances, attitudes et normes sociales qui motivent les comportements. Ses liens avec le progrès économique et la richesse des nations est évidentes. Mais demeure posée la question de savoir qui influence beaucoup l'orientation des gens à prendre des initiatives économiques : Est-ce la culture ou les institutions ? Les réponses sont contrastées à cet égard. En plus, se pose une autre question fondamentale : La culture n'est-elle pas synonyme des institutions informelles. Il est difficile de répondre sur le tas. Nous examinons dans le premier paragraphe cette question (P1) avant d'attaquer les institutions inclusives et le développement économique chez Daron Acemoglu et ses collègues (P2).

P1. Culture ou institutions : Qu'est ce qui compte ?

Le développement ne peut fleurir que s'il est enraciné dans la culture et la tradition de chaque pays, car il s'agit d'un processus global rattaché aux valeurs propres de chaque société et stimulant une

participation active des individus et des groupes qui en sont à la fois les acteurs auteurs et les bénéficiaires. Tout au long de l'histoire, le développement culturel et le développement économique vont de pair tout en entretenant une relation dialectique. L'histoire montre que les périodes de floraison culturelle, ou d'énergie créatrice, ont presque invariablement accompagné, ou précédé, un développement spectaculaire de la société¹⁸.

La Chine de la dynastie Sung (960-1299 après J.-C.) était le pays le plus avancé du monde. Elle était peuplée, urbanisée, avancée technologiquement, et avait atteint un niveau de développement qu'aucun pays européen n'avait atteint avant le 18e siècle. Cette période coïncide avec la floraison des arts et de la littérature, cette dernière étant stimulée par l'impression, en 953 de notre ère, des 130 volumes des œuvres de Confucius.

La période de domination industrielle et technologique arabe, qui a immédiatement précédé la période de domination européenne, s'est également accompagnée d'une effervescence culturelle spectaculaire et d'un déferlement d'énergie créatrice.

Les différentes cultures perçoivent le monde différemment, sur la base des données et des situations objectives comme, par exemple, des phénomènes naturels ou l'environnement naturel, qui donnent lieu à des interprétations différentes dans des contextes culturels différents.

¹⁸ UNESCO, 1994, "Culture and Development: A Study", consulté sur le site: <file:///C:/Users/user/Downloads/22Culture andDevelopment-AStudy22.pdf>

Les différentes techniques développées et appliquées par les peuples du passé pour résoudre des problèmes pratiques avec des résultats similaires, dans des domaines tels que la navigation, l'agriculture, la médecine, le logement, etc. ont démontré non seulement que des problèmes similaires peuvent être résolus de différentes manières, mais aussi que le type de solution trouvée est souvent inspiré par l'environnement naturel ou culturel¹⁹.

Aucun développement significatif ne peut avoir lieu sans un désir, une volonté ou une acceptation de changement inscrite dans la culture. Chaque culture contient, en son sein, divers mécanismes qui facilitent le changement dans un sens ou dans l'autre ou qui constituent des obstacles à ce changement.

Il existe également dans chaque culture une hiérarchie de valeurs qui détermine en grande partie l'étendue du consentement au changement, et influence le niveau d'acceptation des actions de développement qui produisent ce changement. Les travaux de Schwartz le montrent clairement²⁰.

La relation entre le développement, lorsque celui-ci implique le changement, et la culture, lorsqu'elle incarne des valeurs incompatibles avec le changement, ou est souvent, elle aussi, marquée par une tension sous-jacente.

Mais certains économistes rejettent la culture comme facteur de développement, en insistant sur les institutions.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Schwaetz, Sh, (2006), « Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures et applications », *Revue française de sociologie*, 47(4), pp. 929-968.

L'opposition d'Acemoglu et Robinson à l'hypothèse de la culture, semble être l'un des aspects les plus problématiques de leur concept²¹. Acemoglu affirme que les institutions sont directement sous le contrôle des membres de la société, en ce sens qu'en modifiant la distribution des ressources, les constitutions, les lois et les politiques, les individus peuvent collectivement influencer les institutions dans lesquelles ils vivent. En revanche, la culture fait référence à un ensemble de croyances qui ont évolué au fil du temps et qui échappent au contrôle direct des individus.²²

Mais, il existe un nombre d'auteurs qui croient à l'articulation des institutions et de la culture au niveau de l'effet qu'elles exercent toutes les deux sur le développement économique. Kyriaki I. Kafka, Pantelis C. Kostis and Panagiotis E. Petrakis confirment que²³ la présence de structures institutionnelles qui gèrent de manière adéquate les droits de propriété et les contrats entre les acteurs économiques a un impact positif sur le niveau de développement économique. Mais lorsque cela s'accompagne d'un niveau élevé de confiance généralisée et de respect des autres membres de la société, l'impact

positif sur le développement économique se multiplie au fur et à mesure que les performances du contexte culturel déjà satisfaisant s'améliorent. En outre, lorsqu'il existe un cadre institutionnel dans lequel les dépenses publiques, la fiscalité et la taille des entreprises contrôlées par l'État sont telles que les décisions de l'État ne remplacent pas les choix privés, la liberté financière est accrue, avec des avantages significatifs pour les performances économiques. Mais lorsque ce cadre institutionnel caractérise des sociétés indépendantes des choix, les avantages du contexte institutionnel et culturel pour le niveau de développement économique sont encore plus cruciaux.

P2. La thèse novatrice de Daron Acemoglu sur l'hypothèse institutionnaliste

La théorie du développement économique d'Acemoglu et Robinson présentée dans leur best-seller plus haut citée, « *Why Nations Fail : The Origins of Power, Prosperity and Poverty (2012)* », et exposée dans de nombreuses publications antérieures devrait être placée parmi les réponses institutionnelles les plus controversées aux questions sur les origines de la richesse et de la pauvreté des nations.

Si les pays présentent des différences aussi importantes en termes de progrès et de développement économiques, c'est en raison de leurs institutions. Les règles du jeu influencent la manière dont les gens interagissent, le fonctionnement de l'économie et les incitations auxquelles ils sont confrontés ; permettant ainsi de les motiver ou les démotiver. Sans institutions fortes, les pays ont peu de chances de se

²¹ Acemoglu, D & Robinson, J. (2012), *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty*. New York: Crown.

²² Acemoglu, D. (2009), *Introduction to Modern Economic Growth*, Princeton and Oxford: Princeton University Press, p. 112.

²³ Kyriaki, I. K, Pantelis C. K, & Panagiotis E. P, (2020), "Why Coevolution of Culture and Institutions Matters for Economic Development and Growth?", consulté sur le site:

file:///C:/Users/user/Downloads/Why_Coevolution_of_Culture_and_Institutions_Matter.pdf

développer soulignent les deux grands économistes.

En effet, de nombreuses preuves empiriques démontrent que les différences institutionnelles entre les pays influencent leur développement et que les pays pauvres sont freinés par des institutions qui ont une vocation clientéliste et discriminatoire. Acemoglu et Robinson constatent que le principal déterminant des différences de revenu par habitant entre les pays est la différence entre les institutions économiques. Lorsque les pays réforment leurs institutions, ils peuvent passer de la stagnation économique à une croissance rapide²⁴.

Pour stimuler le développement, les institutions doivent être inclusives. Elles doivent garantir la propriété privée, fournir un système juridique impartial, permettre les échanges et les contrats, ainsi que l'esprit d'entreprise. Ces institutions favorisent l'activité économique, la croissance de la productivité et la prospérité économique.

Les institutions inclusives créent des marchés inclusifs qui tirent parti de la division du travail et de la spécialisation et

²⁴ Acemoglu, D & Robinson, J. (2008), 'The Role of Institutions in Growth and Development', The World Bank Commission on Growth and Development Working Paper no. 10, Washington DC: World Bank.

permettent aux entrepreneurs d'exploiter leur avantage comparatif. Ceux qui sont les plus productifs et qui répondent aux besoins des consommateurs pourront travailler et prospérer, ce qui permettra à l'ensemble de l'économie de se développer.

Les institutions inclusives laissent la place à la technologie et à l'éducation qui permettent à la terre, au travail et au capital d'être plus productifs. L'innovation est rendue possible par des facteurs institutionnels tels que la propriété privée, l'échange et l'esprit d'entreprise. L'éducation augmente lorsqu'il y a un progrès économique important.

Le fait de disposer d'un ensemble d'institutions inclusives permet de donner la priorité à l'éducation et à l'innovation, ce qui poursuit la tendance à long terme de la croissance²⁵.

Figure 1. La schématisation de la théorie d'Acemoglu et de Robinson²⁶

²⁵ Acemoglu D, Robinson J. (2012), Why Nations Fail..., op.cit, 74-79.

²⁶ Voir: Dzionek-koźłowska, J & Matera, R, (2016), "Institutions without culture. a critique of Acemoglu and Robinson's theory of economic development", consulté sur le site:

Ici, les institutions juridiques (droit, contrat, sécurité juridique des affaires) choisies par le système politique influence les institutions économiques qui affecte la performance économique et la distribution des ressources. Ce qui a des effets de long terme sur la richesse de la nation et son développement économique. Ceci aurait à stimuler la vocation de l'entrepreneur.

Section 2. Les liens entre la qualité des institutions, l'Entrepreneuriat et le développement économique

Les institutions sont créées pour organiser et réduire l'incertitude dans les échanges. Elles fournissent la structure d'incitation d'une économie qui, au fur et à mesure que la structure institutionnelle évolue, peut déterminer l'orientation de l'évolution économique vers la croissance, la stagnation ou la régression. Dans les deux paragraphes qui suivent, nous allons traiter (p1) pourquoi les institutions sont importantes pour l'entrepreneur et l'Entrepreneuriat, et ce avant d'examiner les liens d'articulations empiriques dans le cas des pays occidentaux (p2).

P1. Pourquoi l'Entrepreneuriat dépend de la qualité des institutions

Toute politique de développement devrait avoir pour objectif de contribuer à la mise en place de la structure incitative et institutionnelle. Les institutions jouent un rôle clé dans la modification des incitations des personnes, que ce soit de manière positive ou négative.

Pour générer la prospérité, l'ensemble du système économique doit reposer sur un cadre solide d'institutions qui modifient la structure des incitations en faveur de l'esprit d'entreprise et du développement national. Sans ce cadre, il sera très difficile pour la politique de développement de provoquer une croissance à long terme à travers l'agencéité des entrepreneurs.

L'entrepreneur découvre continuellement des opportunités de profit qui n'ont pas été découvertes auparavant et agit comme une force d'équilibre entre ce qui est produit et ce que les consommateurs désirent. L'entrepreneur réalise des bénéfices parce qu'il a satisfait les désirs du consommateur. Parce que l'entrepreneur est attentif aux opportunités non découvertes, il peut découvrir et exploiter des situations où il peut faire de l'arbitrage - acheter bas et vendre haut. Cela profite au consommateur en rééquilibrant ses désirs par rapport à l'offre. L'entrepreneur remplit clairement une fonction qui profite à la société dans son ensemble.

Les institutions qui favorisent la liberté, comme les institutions inclusives chères à Acemoglu, permettent à l'esprit d'entreprise de fleurir et de se promouvoir, ce qui contribue au bien-être de la société. IL est supposé que la liberté économique permette à tous les participants au marché d'agir pour atteindre la fin qu'ils souhaitent, au lieu d'une fin imposée par un agent extérieur, un Etat ou groupe autoritaire.

Les institutions qui permettent le choix entrepreneurial permettent aux entrepreneurs d'être entreprenants²⁷. Les

file:///C:/Users/user/Downloads/LEWP_9_2016.pdf

²⁷ Harper, D, (2003), *Foundations of Entrepreneurship and Economic*

innovations entrepreneuriales créent des opportunités appelant des opportunités supplémentaires, favorisant ainsi les cycles de la croissance économique. Ces innovations élargissent la division du travail, faisant de l'entrepreneur l'un des principaux contributeurs au développement économique.

Sans le cadre institutionnel qui génère des incitations pour les entrepreneurs, ceux-ci seraient condamnés à la paralysie. La structure institutionnelle d'un pays fournit les règles du jeu entrepreneurial. L'esprit d'entreprise de qualité repose sur des institutions fortes qui permettent d'exploiter les opportunités et les ressources. Des institutions telles que l'État de droit et la propriété privée (institutions inclusives) permettent un esprit d'entreprise dynamique et productif. Cette structure institutionnelle est promise à permettre la découverte de l'esprit d'entreprise par le biais de mécanismes de pertes et profits.

Cela veut dire que l'esprit d'entreprise est un aspect omniprésent de l'action humaine et ne peut pas "causer" le développement en soi. L'impact de l'esprit d'entreprise sur le développement dépend entièrement du régime institutionnel. Ainsi, plusieurs pays disposant de ressources en capital humain peuvent souffrir de leurs institutions certainement nuisibles à l'économie et à la société. Les règles du jeu institutionnel affectent l'efficacité de l'Entrepreneuriat²⁸.

Development – Foundations of the Market Economy, London: Routledge

²⁸ Barnes, SE, (2020), "A new inquiry into the nature and causes of the wealth of nations: analyzing the impact of entrepreneurial institutions on economic development", Consulté sur le site:

Stimuler l'esprit d'entreprise sans changement institutionnel n'entraînera pas de développement, mais fournir aux entrepreneurs le bon ensemble d'institutions et d'incitations encouragera l'aspect entrepreneurial de l'action humaine afin de renforcer le développement²⁹.

P2. Résultats empiriques d'une étude de cas sur l'Europe

L'étude intitulée "*Intitutions, entrepreneurship, and economic growth in Europe*"³⁰, a testé dans quelle mesure et comment la qualité des institutions stimule l'Entrepreneuriat productif qui, à son tour, favorise la croissance économique. On a obtenu des estimations de l'impact des institutions favorisant l'Entrepreneuriat sur la croissance économique pour un échantillon de 25 pays européens couvrant la période 2003-2014.

En supposant que les institutions favorisent ou limitent l'esprit d'entreprise (productif) dans la société, on est amené aussi à estimer la relation entre la qualité des institutions et l'activité entrepreneuriale. Le lien entre la qualité institutionnelle et

<https://austrianstudentconference.com/wp-content/uploads/2021/02/ASSC-2021-Susannah-Barnes.pdf>.

²⁹ Boettke, P. J. & Coyne, C. J, (2010), "Entrepreneurship and Development: Cause or Consequence?" *Advances in Austrian Economics*, 6, 67- 68 DOI: 10.1016/S1529- 2134(03)06005-8.

³⁰ Bosma, N, Content, J, Sanders, M & Stam, E. (2018). "Intitutions, entrepreneurship, and economic growth in Europe", *Small Business Economics*, 51(2), 483-499.

l'activité entrepreneuriale est exploré pour identifier l'impact de l'Entrepreneuriat institutionnellement bien intégré sur la croissance économique. Le modèle théorique de l'étude peut être présenté de la manière suivante :

L'explication du progrès économique passe par deux voies à partir des institutions : celle de l'Entrepreneuriat et celle des facteurs de production. Les évidences relevées par les auteurs montrent la pertinence de ce modèle.

Conclusion

Le développement économique des nations, s'il tient à des facteurs physiques et démographiques, ne peut pas se dépendre des facteurs culturels,

psychologiques et institutionnels. Ainsi, il est vrai que les facteurs matériels de la production sont importants, mais la motivation d'accomplissement économique demeure fondamentale dans la fabrique de la destinée historique et civilisationnelle des peuples.

Ces propos s'appliquent particulièrement au développement économique capitaliste qui s'est appuyé sur la figure de l'entrepreneur héros, prêt à prendre les risques pour l'élargissement de son activité économique. Ce qui finit, par effets pervers d'agrégation, par le développement économique.

Cependant, en dehors des institutions juridiques favorables, il est difficile à l'Entrepreneuriat de s'engager sur une telle piste. La sociologie juridique de Max Weber montre les processus de formalisation du droit privé allant de pair avec les changements économiques. Les garanties entourant la propriété privée et la circulation des biens contre les prédateurs de toute nature constitue les institutions fondamentales le cadre dans lequel l'entrepreneur pris au collectif contribue au développement économique.

Acemoglu D, Robinson J. (2012), *Why Nations Fail...*, op.cit, 74-79.

Acemoglu, D & Robinson, J. (2008), 'The Role of Institutions in Growth and Development', The World Bank Commission on Growth and Development Working Paper no. 10, Washington DC: World Bank.

Acemoglu, D & Robinson, J. (2012), *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty*. New York: Crown.

Acemoglu, D. (2009), *Introduction to Modern Economic Growth*, Princeton and Oxford: Princeton University Press, p. 112.

Barnes, SE, (2020), "A new inquiry into the nature and causes of the wealth of nations: analyzing the impact of entrepreneurial institutions on economic development", Consulté sur le site: <https://austrianstudentconference.com/wp-content/uploads/2021/02/ASSC-2021-Susannah-Barnes.pdf>.

Boettke, P. J. & Coyne, C. J, (2010), "Entrepreneurship and Development: Cause or Consequence?" *Advances in Austrian Economics*, 6, 67- 68 DOI: 10.1016/S1529-2134(03)06005-8.

Bosma, N, Content, J, Sanders, M & Stam, E. (2018). "Intitutions, entrepreneurship, and economic growth in Europe", *Small Business Economics*, 51(2), 483-499.

Boutillier, S, (2015), « L'entrepreneur et la dynamique du changement dans la théorie économique », *Marché et organisations*, 2 (23), 145-170.

Boutillier S., Uzunidis D., (2009), « Le capitalisme et ses acteurs : perspective historique. Capitalisme et entrepreneurs », *Les Cahiers français*, N. 349.

Boutillier, S & Uzinidis, D, (2013), « L'entrepreneur schumpétérien », *La pensée*, 3(375), 97-109.

Boutillier, S, (2010), « L'entrepreneur artisan. Entreprendre et dynamique du capitalisme essai d'analyse d'Adam Smith à David Audretsch », consulté sur le site :

Dzionic-koźłowska, J & Matera, R, (2016), "Institutions without culture. a critique of Acemoglu and Robinson's theory of economic development", consulté sur le site: file:///C:/Users/user/Downloads/LEWP_9_2016.pdf

Galbraith J. K., (1968), *Le nouvel état industriel*, Gallimard, édition originale.

Gomez, P, (1996), *Le gouvernement de l'entreprise*, Dunod.

Grosier, M & Friedberg, E, (1981), *L'acteur et le système : Les contraintes de l'action collective*, Editions du Seuil.

Harper, D, (2003), *Foundations of Entrepreneurship and Economic Development – Foundations of the Market Economy*, London: Routledge

Hayek, F. A. (1994), *La constitution de la liberté*, Paris, ITEC (édition originale 1960).

<https://recherche-artisanat.edu.umontpellier.fr/files/2010/04/boutillier.2.pdf>

<https://ses.ens-lyon.fr/articles/entreprises-et-entrepreneurs-a-travers-l-histoire-137882>.

Kyriaki, I. K, Pantelis C. K, & Panagiotis E. P, (2020), "Why Coevolution of Culture and Institutions Matters for Economic Development and Growth?", consulté sur le site: file:///C:/Users/user/Downloads/Why_Coevolution_of_Culture_and_Institutions_Matter.pdf

Marx, K. (1976), *Le capital*, Paris, Éditions sociales (édition originale 1867).

North, D, (1991), "Institutions" *Journal of Economic Perspectives* 5(1), 97-112
<https://www.jstor.org/stable/1942704>.

Paganelli, M, (2017), « 240 years of The Wealth of Nations », *Nova Economia*, 27 (2): 7-19.
DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0103-6351/3743>. Consulté sur le site:
<https://www.scielo.br/j/neco/a/cBFRgQYF6D7PQxMsNkvbtWj/?format=pdf&lang=en>

Penot, A, (2011), « Entreprises et entrepreneurs à travers l’histoire », consulté sur le site :

Penot, A, (2011), « Entreprises et entrepreneurs à travers l’histoire, op.cit

Schwaetz, Sh, (2006), « Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures et applications », *Revue française de sociologie*, 47(4), pp. 929-968.

Tiran, A., (2014), *Avez-vous lu Say?*, in Uzunidis, D. (dir.), *Et Jean-Baptiste Say créa l’entrepreneur*, Bruxelles, Peter Lang, 101-116.

UNESCO, 1994, "Culture and Development: A Study", consulté sur le site:
<file:///C:/Users/user/Downloads/22CultureandDevelopment-AStudy22.pdf>

Voir:

Weber, M. (1999), *L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme*, Champs, Paris, Flammarion (édition originale 1905)